

FEMEILE STILISTE ÎN DOCUMENTELE DE ARHIVĂ

IULIANA CINDREA

Implementarea reformei calendaristice în Biserica Ortodoxă Română, în anul 1924, a fost respinsă de mare parte a populației rurale, în special din estul României, care a interpretat schimbarea (la fel ca precedenta încercare din vremea lui Cuza) drept o tentativă de catolicizare. Opoziția s-a concretizat în apariția și dezvoltarea rapidă a unei mișcări spirituale de masă, compusă în mare parte din țărani, pentru care reforma era nu doar periculoasă, dar și nefirească. Această mișcare religioasă a luat numele de mișcarea stilistă, sau vechi calendaristă, și a fost considerată un adevărat pericol pentru unitatea, integritatea și omogenitatea proaspătului stat român reîntregit la sfârșitul Primului Război Mondial.

Intelectualii și politicienii timpului priveau țărănimca dintr-o dublă perspectivă; aceasta era, pe de-o parte, coloana vertebrală a națiunii, dar constituia și cea mai mare piedică în calea modernizării. Această atitudine a atras numeroase alte consecințe, inclusiv eșecul oricărei tentative de a explica, pe înțelesul țărănimii, nevoia unei reforme a calendarului. Ceea ce pentru elita vremii era o simplă orientare înspre Occident, echivalentul modernizării, pentru țărani constituia o îndepărtare de tradiție, o conspirație „papistă” împotriva a tot ceea ce era sacru. Aceste temeri sunt surprinse de sociologul, etnograful și filosoful Ernest Bernea în *Spațiu, timp și cauzalitate la poporul român*, acesta concluzionând că reforma a fost adoptată de unii, dar suportată, pe nedrept, de alții. Schimbarea calendarului purta, în primul rând, valențe spirituale și, în mentalitatea țaranului român, consecințele sale s-au răsfrânt inclusiv asupra naturii. Secetele, inundațiile, bolile și orice altă su-

Fotografie din dosarul penal al călugărițelor Geancu Steliana și Măzărel Anica; o scurtă descriere pe verso sugerează că aparțineau uneia dintre călugărițe (sursa: arhiva C.N.S.A.S.)

ferință erau puse pe seama părăsirii „rânduielilor ortodoxe”. Ernest Bernea observa că „reforma, dacă ne gândim

la consecințele morale ce le-a avut, a fost ca o revoluție”. Această revoluție avea să se materializeze în anii ce au urmat, în special în zona Basarabiei, când stilistii au devenit o reală problemă pentru stat și pentru Biserica Ortodoxă.

Raportul Jandarmeriei în care este menționată Marioara Gh. Melinte, 1934 (sursa: arhiva C.N.S.A.S.)

**Tinere fete
care
au vedenii**

Reacțiile lor agresive, uneori catalogate drept rebeliuni, s-au găsit, nu

Caricaturi ale fostului călugăr Glicherie...

a continuat să poarte hainele monahale și, plimbându-se prin satele din Basarabia, îi încuraja pe oameni să respingă noul calendar. Arestarea lui Glicherie, în urma unui conflict între stiliiștii din Neamț și Jandarmerie, a generat numeroase zvonuri și controverse, iar presa timpului a început să îl prezinte ca pe o figură rasputiniană, chiar poreclindu-l „Rasputinul Basarabiei”. Această comparație nu era deloc întâmplătoare, ci făcea referire la capacitatea lui de a atrage mase de țărani, fascinați de învățăturile sale, printre care se numărau, bineînțeles, și femei.

Grigore Spiru, un cunoscut jurnalist al perioadei, a elaborat în anul 1936 o broșură, intitulată *Rasputinul Moldovei*, în care a încercat să combată ideile stiliste; personajul principal al broșurii era Glicherie Tănase. Cu toate acestea, pentru a stârni și mai multe controverse, el s-a decis să introducă și personajul Mariei Gârleanu, o tânără frumoasă, fascinată de figurile monahale și, în

special, de cea a lui Rasputin. Gârleanu a constituit și subiectul principal al unui articol publicat în ziarul *Universul*, în anul 1936. Asemenea broșurii lui Spiru, articolul o descrie ca fiind o tânără seducătoare, amanta și principalul complice al lui Glicherie Tănase. Împreună, cei doi ar fi înscenat un miracol pe care l-au pus în practică în fața unei mulțimi de țărani din județul Neamț, dorind atragerea acestora la ideile stiliste.

Prezentat adesea drept un escroc, Glicherie a fost acuzat și că ar fi avut un harem de femei, datorite lui de țărâni-mea credulă, sub formă de daruri. Ziarul *Tempo* publica în anul 1936 un interviu cu Tănase, cerându-i socoteală cu privire la identitatea unei tinere femei care l-a căutat cu disperare în zilele următoare arestului. Fiind întrebat dacă aceasta era amanta lui, Glicherie ar fi răspuns: „E fiică albă și curată a credinței noastre [...] mă păzește, domnule, mă păzește de duhuri rele”.

Deși majoritatea articolelor erau exagerate, pentru a nuanța caracterul senzațional al mișcării și pentru a o compromite înaintea opiniei publice, nu există nicio în-

... și Mariei Gârleanu, din broșura lui Grigore Spiru (sursa: arhiva C.N.S.A.S.)

doială cu privire la importanța femeilor în cadrul grupărilor stiliste. Un raport al Jandarmeriei din anul 1934 o menționează pe Anita Cotan, o stilistă din județul Vaslui, care și-a donat pământul stiliiștilor din sat pentru ca aceștia să își poată construi o biserică. O poziție similară a avut-o și Dubina Serafima, din Chișinău, care și-a transformat casa în biserică stilistă, donând icoane și alte obiecte religioase spre a fi folosite de membrii grupării. Un articol publicat în ziarul *Credința*, din anul 1936, o menționează pe Maria Butuc, care, se pare, din anul 1929 a îndeplinit rolul de preot stilist în satul Mărginean, îmbrăcând haine preoțești și oficiind slujbe religioase.

În alte cazuri, femeile au primit sarcina de a asigura paza și protecția preotului stilist din sat. Astfel, un raport al Jandarmeriei din anul 1936 menționează faptul că stiliiștii din satul Albineț plănuiau un atac împotriva jandarmilor, atac ce ar fi trebuit să fie condus de

Chilii ale stiliiștilor din Cucova; mănăstirea de aici a fost distrusă în anul 1935, ocazie cu care s-a făcut și această fotografie (sursa: arhiva C.N.S.A.S.)

femei. Un articol publicat în ziarul *Dimineața*, în anul 1935, pare să susțină această supoziție, descriind cum femeile și copiii din Bălți i-au asigurat protecția preotului stilist Ieremia Pletosul: „Femeile care păzeau casa călugărului, văzând că acesta este arestat, s-au înarmat cu bâte și topoare și i-au atacat pe jandarmi“. Aceste relatări sugerează faptul că femeile stiliste își asumau sau, mai degrabă, erau investite cu responsabilități atribuite, în mod tradițional, bărbaților.

Călugărițe și eroine ale credinței

Ca urmare a intervențiilor violente ale Jandarmiei din anul 1936, numeroși membri ai grupărilor stiliste s-au refugiat în păduri, construindu-și schituri și încercând să evite orice contact cu autoritățile. Crezând cu tărie că biserica stilistă era cea adevărată, numeroase femei și călugărițe au luat drumul unei astfel de viați, preferând să îndure numeroasele neajunsuri, boli și orice altă suferință în locul compromisiului. Geancu Steliana și Măzărel Anica au fost două călugărițe stiliste arestate în anul 1941 pentru propagandă și agitație. Ascunse într-o colibă în pădurea Pralea, din județul Bacău, acestea au fost descoperite de jandarmi. Dosarul lor penal include numeroase scrisori și documente personale care reflectă gândurile și împotrivirile lor. Odată cu arestarea călugărițelor, jandarmii au confiscat toate aceste materiale,

împreună cu o fotografie personală și numeroase alte obiecte care se găseau în colibă, precum icoane, lumânări și cărți cu caracter religios (pentru mai multe informații cu privire la acest caz puteți accesa baza de date Hidden Galleries, <http://hiddengalleries.eu/>; site-ul proiectului de cercetare „Expoziții ascunse: minorități religioase ca agenți creatori în arhivele poliției secrete“, proiect finanțat de European Research Council prin intermediul programului de cercetare Horizon 2020).

Atunci când erau descoperite de jandarmi ascunzându-se în colibe și schituri din pădure, aceste femei erau arestate și, în cele mai multe cazuri, trimise în detenție la diverse mănăstiri ortodoxe. Una dintre acestea a fost dusă la Mănăstirea Vărzărești, județul Vrancea. Călugărițele stiliste erau, se pare, aduse aici și forțate să accepte noul stil. Arhivele Naționale dețin dosare care cuprind numeroasele cărți poștale și scrisori ale femeilor aflate în detenție la Vărzărești, scrisori trimise familiilor, prietenilor, precum și altor călugărițe aflate în necaz. Majoritatea cărților poștale sunt bogate în informații și constituie o sursă extrem de valoroasă pentru a înțelege mai bine

suferințele și zbaterile lăuntrice ale acestor femei. În cele adresate familiilor, călugărițele solicită pachete cu mâncare, haine mai groase, încălțăminte și chiar bani. În scrisorile lor, familiile își exprimă îngrijorarea cu privire la soarta femeilor, precum și dorința de a le fi alături: „Scumpa noastră fiică, află despre noi că suntem bine de la mila Domnului, dar suntem foarte supărați despre toate împrejurările de acum [...] Nu știm nimic dacă ești sănătoasă sau tot suferi de boală [...] Vreau să vii acasă și tătucu face toate mijloacele și te aduce acasă“. În altele, ni se oferă chiar informații cu privire la atmosfera de la mănăstire: „Aici suntem 70 de maici și ne aflăm în patru camere, în camera unde stau eu suntem 20. Nouă ne-a luat tot ce am avut la Oniceni. Dar Dumnezeu ni le-a dat în loc și avem de toate cele trebuincioase și nu ne lipsește nimic. Numai dorim să avem libertate [...] Să-mi răspundeți, dar să nu scrieți ceva nepotrivit, ca să nu am nemulțumiri, fiindcă nu vine direct în mâna mea, ci vine în mâna domnului șef de post“.

Aceste scurte interacțiuni ne oferă o înțelegere mai profundă a personalității și caracterului femeilor stiliste.

Despărțite de familiile și comunitățile lor, ele au devenit eroine ale credinței, alegând să sufere pentru că au înțeles ceva ce alții nu au putut înțelege. În aceeași perioadă în care presa publica articole, cu un caracter aproape fantastic, despre amantele și seducătoarele stiliste, aceste femei aflate în detenție pu-

Stiliștii arestați la Cucova
(sursa: arhiva C.N.S.A.S.)

Cărți poștale trimise de femeile și călugărițele stiliste aflate în detenție la Mănăstirea Vărzărești (sursa: A.N.I.C.)

neau pe hârtie gândurile lor cele mai profunde, exprimându-și dorința de libertate, dar resemnându-se cu gândul că există un motiv al suferinței.

o voce și o misiune

Portretizate de presa vremii în termeni negativi, rolul important al femeilor în cadrul comunității stiliste era o realitate ce nu putea fi ignorată. Ceea ce este mai mult decât evident din articolele și

documentele de arhivă este faptul că femeile stiliste au adoptat roluri care nu erau comune femeilor în perioada interbelică, nici în societate, cu atât mai puțin în cadrul Bisericii Ortodoxe. De la a oficia slujbe bisericești și până la a asigura paza liderului stilist, aceste femei au constituit o adevărată provocare pentru percepțiile vremii.

Învățăturile și valorile comunităților stiliste au oferit acestor femei un nou sens în viață; rolul lor nu mai era acela de a sta în tăcere, ci de a avea

o voce și o misiune, respectiv aceea de a răspândi propria lor credință. Acesta este motivul pentru care și-au donat casele, proprietățile și bunurile, motivul pentru care tinerele fete au devenit propagatoarele mesajelor divine, încurajând oamenii să lupte împotriva reformei și să nu se lase intimidați de măsurile represive ale statului și bisericii. Mai mult decât atât, în ciuda etichetelor negative pe care presa și autoritățile le-au oferit femeilor stiliste, scriisorile și cărțile poștale pe care le-au trimis din detenție le umanizează și le prezintă mai degrabă ca eroine ale credinței lor, pregătite să îndure orice suferință.

Indiferent de modul în care au fost privite de societate, femeile din cadrul comunității stiliste și-au asumat dificila sarcină de a apăra un element considerat al tradiției și înapoierii, respectiv vechiul calendar, punând la îndoială și contestând, în același timp, un alt element al tradiției, respectiv rolul femeilor în societate și implicarea lor în chestiunile religioase. ■

CONDUCĂTOR DIN ORIENT

530 – 522 Î.H.
(Biverb: 7, 8)

Soluția rebusului **100 DE ANI DE LA MAREA UNIRE**, din nr. 12/2018

MIHAI – CUZA – ALBAILULIA – BR – OSTI – U – R – ANIA – VAV – AULA – LIA – L – NAB – VIZITA – I – ACIA – DUH – SANIE – IARU – TRIANON – AT – EC – DARNITA.

Soluția jocului **RĂZBOINICĂ**, din nr. 12/2018

INAMICI ÎNARMAȚI
(IN – A – MIC – I / – IN – A – R – MATI)

Gh. BRAȘOVEANU